

Merytoryczne podstawy profilaktyki wychowawczej: osobowość wychowawcy wobec współczesnych trudności u dzieci i młodzieży

Substantive Foundations of Educational Prevention: Educator's Personality in the Face of Contemporary Difficulties Among Children and Adolescents

Lidia Łysiuk

Dr hab. psychologii, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.

ORCID 0000-0002-3307-4618

Cytowanie:

Łysiuk, L. (2025). Merytoryczne podstawy profilaktyki wychowawczej: osobowość wychowawcy wobec współczesnych trudności u dzieci i młodzieży. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 15 (2025), art. 169, s. 95–101. DOI: 10.5281/zenodo.17059926

Przyjęto: 25.07.2025

Zaakceptowano: 28.08.2025

Opublikowano: 05.09.2025

Abstrakt: Artykuł analizuje merytoryczny czynnik prewencji w problemach wychowawczych, podkreślając kluczową rolę osobowości dorosłych w zapobieganiu trudnościom wśród dzieci i młodzieży. Na podstawie badań psychologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców subregionu konińskiego oraz Wielkopolski, identyfikuje dominujące problemy, takie jak infoholizm, agresja, nieposłuszeństwo oraz zachowania ryzykowne, powiązane z zakłóceniami w relacjach wychowawczych i niespełnionymi podstawowymi potrzebami. Metodologia obejmuje analizę opinii dorosłych (rodziców, nauczycieli i wychowawców) na temat trudności wychowawczych, ich przyczyn oraz specyfiki środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła, rówieśnicy). Wyniki wskazują na zmiany w znaczeniu tych środowisk wraz z wiekiem dziecka, z malejącym wpływem rodziny i rosnącym znaczeniem grupy rówieśniczej. Różnice w poglądach między grupami wychowawców ujawniają tendencję do zewnętrznego umiejscowienia kontroli, co utrudnia współpracę. Wnioski podkreślają konieczność ukierunkowania działań prewencyjnych na wspieranie dorosłych w rozwijaniu kompetencji wychowawczych, pogłębianiu wiedzy o procesach rozwojowych oraz promowaniu dialogu między środowiskami. Prewencja powinna koncentrować się na wzmacnianiu sprawczości dziecka oraz samodoskonaleniu wychowawców, stanowiąc podstawę zapobiegania problemom bez nadmiernej kontroli.

Słowa kluczowe: profilaktyka, problemy wychowawcze, infoholizm, osobowość wychowawcy, środowiska wychowawcze

Wstęp – merytoryczny czynnik profilaktyki

Zakłopotanie związane z niewłaściwym zachowaniem dzieci i młodzieży towarzyszy społeczeństwu przez całą historię ludzkości. Jak podaje tradycja, nawet Sokrates stwierdził o dorastających: „Kochają luksus, denerwują nauczycieli i cały czas się obijają”. W każdej epoce rodzice, pedagodzy i nauczyciele poszukują sposobów zapobiegania występowaniu problemów wychowawczych. Z pewnością można powiedzieć, że nigdy nie nadejdzie czas, kiedy nie będą już potrzebne odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać kłopotom z dziećmi. Wynika to z faktu, że zmieniające się czasy i warunki bytu ludzkiego, a także konkretne okoliczności życia, wymagają ich eksploracji, rozwoju nowych sposobów zachowania oraz współdziałania międzypokoleniowego. Zawsze pojawia się coś po raz pierwszy, czego wcześniej nie było w życiu społeczeństwa (np. internet czy

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

pandemia).

Specjaliści z różnych gałęzi naukowych eksplorują różnorodne czynniki zarówno wywołujące trudności wychowawcze, jak i zapobiegające ich występowaniu, co stanowi podstawę organizacji pracy profilaktycznej. Stało się oczywistym, że wśród licznych czynników wpływających na rozwój dziecka wychowawca pełni kluczową rolę (Gaś, 2004). Dorośli są podmiotami wychowania dzieci, co oznacza, że problemy wychowawcze w pewnym sensie odzwierciedlają właściwości ich osobowości oraz system relacji, w które włączone jest dziecko, przy czym „twórcami” tych relacji są dorośli. Z tego wynika, że profilaktyka musi być najpierw skierowana na osobowość i działalność dorosłych.

Należy wziąć pod uwagę, że człowiek (wychowawca) stanowi całość, a nie kolekcję cech, nawet bardzo ważnych. Wartości, przekonania, motywacja oraz sposoby postrzegania rzeczywistości tworzą jądro osobowości wychowawcy, które warunkuje jego działania. Właśnie te struktury osobowościowe nadają sens i tworzą całość wszystkich działań zapobiegających występowaniu problemów wychowawczych oraz wspierających prawidłowy rozwój. W szczególności ujawniają się one w spostrzeganiu otaczającej rzeczywistości: na co człowiek zwraca uwagę, a czego w ogóle nie dostrzega w swojej świadomości; co jest dla niego ważne i atrakcyjne, a do czego odnosi się obojętnie lub nieprzyjaźnie.

Przyznając konieczność uwzględnienia specyfiki środowiska wychowawczego, w którym pojawiają się pewne trudności, oraz przyjmując założenie, że osobowość wychowawcy odgrywa dominującą rolę w zapobieganiu problemom wychowawczym, udoskonalenie pracy profilaktycznej należy zaczynać od wyjaśnienia, jakie trudności wychowawcze i czynniki ich pojawiania się są najbardziej istotne dla mieszkańców konkretnego regionu. W tym kontekście analiza danych z badań pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb profilaktycznych.

Realizacja projektu „Prowadzenie badań psychologicznych dotyczących problemów występujących u dzieci i młodzieży wśród mieszkańców subregionu konińskiego i Wielkopolski” daje podstawy do dalszych przemyśleń na temat organizacji pracy profilaktycznej w wymienionych regionach. Skupimy się na

opiniach dorosłych o trudnościach wychowawczych i wywołujących je czynnikach, możliwych konsekwencjach tych poglądów oraz wynikających z tego kierunkach profilaktycznych.

Obszar oddziaływań profilaktycznych

Najpierw zwrócimy uwagę na to, jakie problemy wychowawcze występują w świadomości dorosłych jako najbardziej istotne. Bez wątpliwości można stwierdzić, że infoholizm dominuje wśród wszystkich wymienionych problemów. Należy podkreślić, że w badaniach przeprowadzonych 10–15 lat temu ten problem wcale nie został wspomniany. Inne problemy, o których dość często mówi się w literaturze przedmiotu (agresja, trudności komunikacyjne, uporczywy stres, zachowania ryzykowne, autodestrukcja, obniżenie nastroju emocjonalnego, stany depresyjne, fobie szkolne), w pewnym sensie znajdują się na marginesie świadomości dorosłych, ponieważ występują w opiniach respondentów znacznie rzadziej niż infoholizm. Intensywne rozpowszechnienie infoholizmu, brak korzystnych sposobów zapobiegania nowym zagrożeniom oraz poczucie bezradności w pokonywaniu szkodliwych czynników skupiło uwagę dorosłych na tym problemie.

W rzeczywistości infoholizm nie jest izolowany, lecz powiązany z innymi problemami wychowawczymi. Niekontrolowane przebywanie w cyberprzestrzeni występuje jako znak zakłócenia relacji „dziecko–wychowawca”, za którym często ukrywa się ograniczone zrozumienie celów i procesów rozwoju dzieci. Należy pamiętać, że zarówno infoholizm, jak i inne zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży (agresja, nieśmiałość, trudności komunikacyjne i inne) to sposoby zaspokojenia potrzeb podstawowych, które zostają zakłócone przez niewłaściwe relacje z najbliższym otoczeniem. Dość często rodzice „nie wiedzą, co dziecko chce” i w jaki sposób można zaspokoić jego potrzeby. Z tego wynika, że praca profilaktyczna musi być najpierw skierowana na wsparcie dorosłych, na pomoc w uświadomieniu sobie konieczności zaspokojenia najważniejszych potrzeb każdego dziecka: potrzeby bezpieczeństwa, bliskości i kontaktu, autonomii, miłości, aktywności, poznania i innych. Dorośli muszą zostać przygotowani do wykonywania działalności wychowawczej oraz mieć możliwości udoskonalenia swoich kompetencji rodzicielskich, co może być określone

jako podstawowa sfera profilaktyki. Warto podkreślić, że celem tego rodzaju profilaktyki jest raczej wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci niż informowanie wychowawców o możliwych problemach i sposobach ich zapobiegania. Zbyt dużo informacji o trudnościach wychowawczych bez ich aktualnego istnienia wywołuje nadwrażliwość i niepokój rodziców oraz nauczycieli/pedagogów, pobudza do zwiększenia kontroli zachowania dzieci, co oczywiście komplikuje życie wszystkim.

Oprócz problemów, które występują w każdym okresie wiekowym, dorośli spotykają się ze specyficznymi trudnościami wychowawczymi, które odzwierciedlają prawidłowości naturalnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wiadomo, że na każdym etapie rozwoju pojawiają się nowe wyzwania, których rozwiązywanie prowadzi do powstania nowych struktur psychicznych. Ze strony dziecka te wyzwania ujawniają brak pewnych właściwości psychicznych oraz umiejętności rozwiązywania nowych zadań rozwojowych. Ze strony dorosłych może brakować zrozumienia prawidłowości i czynników pojawiających się konkretnych właściwości osobowości i zachowania dzieci i młodzieży, a także ściśle z nimi związanych zawyżonych i nierealnych oczekiwań. Dlatego, mając na uwadze konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży niezależnie od wieku (o czym mowa powyżej), oczywiście należy przygotować rodziców i nauczycieli do spotkania z tym, czego można się spodziewać w każdym okresie wiekowym (specyficzna sfera profilaktyki).

W wieku przedszkolnym, oprócz infoholizmu, nieposłuszeństwo (łamanie ustalonych reguł) jest najczęściej występującym problemem w opinii respondentów. Dotychczasowe badania opinii rodziców i nauczycieli (Pawelec i in., 2014) wskazały również, że różne formy nieposłuszeństwa są rozpowszechnione u przedszkolaków (wśród nich: dąsanie się i okazywanie humorów, marudzenie i narzekanie w odpowiedzi na prośbę rodziców, odmawianie wykonania poleceń rodzica lub nauczyciela, sprzątanie po sobie zabawek i innych przedmiotów). Wiadomo, że w tym okresie rozwój umiejętności zachowywania się na podstawie norm społecznych jest jednym z ważnych zadań rozwojowych. Rozwiązywanie tego zadania wymaga kształtowania nowych struktur psychicznych. Oczywiście to wymaga czasu, a więc dzieci

mogą być nieposłuszne w niektórych sytuacjach. Zapobieganie nieposłuszeństwu, które może przekształcić się w zachowanie buntownicze, oznacza przekazanie rodzicom i pedagogom wiedzy o prawidłowościach rozwoju wewnętrznych procesów samoregulacji oraz kształcenie umiejętności wspierania tego rozwoju. Przykładem dobrej praktyki rozwoju moralnego zachowania u przedszkolaków jest książka S. G. Jakobson (2003) „Moralne wychowanie w przedszkolu”.

W młodszym wieku szkolnym niepokojącymi problemami stają się agresja i trudności w uczeniu się. Bardzo podobne dane można zaobserwować w badaniach B. Komorowskiej (2014). To pokazuje, że istnieją trudności wychowawcze, które są raczej związane z właściwościami wiekowymi, a więc prawie nie zależą od czasu i epoki. Wiadomo, że najważniejszym zadaniem rozwojowym w rozpatrywanym okresie wiekowym jest podejmowanie nowych ról społecznych i wyzwań edukacyjnych. Przyswajanie umiejętności uczenia się oraz wchodzenie w nowe środowisko społeczne nie jest łatwe i wymaga pewnego czasu. Skupienie się właśnie na trudnościach związanych ze szkołą wskazuje nie tylko na ich osobistą ważność dla rodziców i nauczycieli, ale także na pewne zakłopotanie, niedostateczną wiedzę i umiejętności opanowania tymi trudnościami. Pamiętamy, że nie da się uniknąć problemów wychowawczych, lecz można dostrzec w nich potencjał rozwojowy. Psychoedukacja dorosłych dotycząca rozwoju spostrzegania istoty uczenia się i jego wpływu na osobowość dzieci musi bazować na merytorycznych badaniach psychologicznych i pedagogicznych, wśród których bez wątpliwości są prace E. Filipiak (2008, 2015).

Wzbudzające niepokój agresywne zachowania są wskazówką odzwierciedlającą stan moralności uczniów. Profilaktyka postępowań społecznych bazuje przede wszystkim na uszczegółowieniu wiedzy dorosłych o naturze moralności oraz psychologicznych uwarunkowaniach wychowania moralności w młodszym wieku szkolnym (Łysiuk, 2019).

W okresie dorastania, na drugim miejscu po infoholizmie, znajdują się w opinii respondentów zachowania ryzykowne młodzieży (używanie substancji narkotykowych, picie alkoholu i inne). Zachowania ryzykowne w swojej istocie

są podobne do infoholizmu, biorąc pod uwagę czynniki wpływające na ich występowanie oraz mechanizmy wewnętrzne funkcjonowania tych problemów. To wskazuje, że profilaktyka występowania zachowań ryzykownych musi być uwzględniona jeszcze na wcześniejszych etapach rozwoju (profilaktyka pierwszego poziomu). Niepowodzenia w nauce (brak motywacji) oraz zachowania agresywne u współczesnych dorastających zostały wskazane niewiele rzadziej w porównaniu do zachowań ryzykownych, natomiast te problemy nie są czymś nowym. Dorosli wskazują, że agresja niepokoi ich w każdym okresie wiekowym. Można powiedzieć więcej: longitudinalne badanie rozwoju agresji na przestrzeni 22 lat, przeprowadzone pod kierownictwem L. D. Erona (1987), pokazało, że wcześnie wyuczone wzorce agresji mogą przetrwać i mieć długotrwałe skutki w dorosłym życiu. Z tego wynika, że profilaktyką rozwoju zachowań agresywnych należy zajmować się przed ich manifestacją lub kiedy pojawiają się pierwsze niepożądane postępowania dziecka. W okresie dorastania spotykamy się z następstwami niewłaściwych oddziaływań wychowawczych, co już wymaga korygowania.

Opinie mieszkańców regionu konińskiego i Wielkopolski odnośnie do nasilenia występujących problemów wychowawczych pozwalają wyodrębnić najbardziej znaczące wśród nich oraz skonkretyzować kierunki pracy profilaktycznej. Te wnioski prowadzą naturalnie do analizy czynników warunkujących te trudności.

Występowanie trudności wychowawczych

Nie ulega wątpliwości, że każdy wychowawca, który natrafia na jakiś problem, dąży do rozpoznania przyczyn i czynników wpływających na jego występowanie, co z kolei warunkuje działania prewencyjne. Potoczne sądy krążą zwykle wokół wpływów podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny, rówieśników i szkoły. Nawet bez uwzględnienia konkretnych charakterystyk tych środowisk można uwidocznić subiektywną wagę każdego z nich w świadomości wychowawców, co formuje pewne postawy wobec ich możliwych negatywnych wpływów.

Zostało wykryte, że w opinii dorosłych rola wymienionych środowisk w występowaniu większości wybranych problemów wychowawczych zmienia się z wiekiem. Ogólna tendencja

może zostać scharakteryzowana jako pewne zmniejszenie roli rodziny oraz wzrost wpływu środowisk pozarodzinnych od wieku przedszkolnego ku okresowi dorastania. W głównej mierze ten wzrost dotyczy środowiska rówieśniczego, niekorzystny wpływ którego, zdaniem dorosłych, przeważa nad wpływem rodziny i szkoły.

Z tego wynika konieczność poznania przez dorosłych specyfiki wymienionych środowisk oraz ich funkcji w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Profilaktyka jako działalność skierowana na wspomaganie rozwoju uwzględnia i wzmacnia potencjał środowisk, w których egzystują dzieci i młodzież.

W świetle uzyskanych danych w pracy profilaktycznej należy zaakcentować, że atmosfera rodzinna oraz relacje między rodzicami a dziećmi warunkują zachowanie dzieci w innych środowiskach społecznych. Dzieci wchodzi w nowe środowiska z dotychczasowym doświadczeniem nabytym w rodzinie, lecz nie jako tabula rasa. W pewnym sensie można także powiedzieć, że rodzina prezentuje światu owoce swojej działalności wychowawczej. Skuteczne wejście dziecka w nowe otoczenie będzie zależało od wiedzy rodziców o właściwościach, funkcjach oraz potencjale rozwijającym szkoły i grupy rówieśniczej.

Szkoła występuje jako miejsce przejściowe od życia dziecka pod opieką rodziny ku życiu samodzielnemu i niezależnemu w społeczeństwie. Nowe wymagania obowiązkowe dla wszystkich dzieci są podstawą dla rozwoju samokontroli, kształtowania poczucia kompetencji, rozwoju zachowania w sytuacjach sukcesu i niepowodzenia, poszukiwania własnego przeznaczenia i innych. Nawet istniejące różnice pomiędzy wymaganiami szkolnymi a wymaganiami rodzinnymi tworzą warunki do rozwoju umiejętności życia w społeczeństwie oraz umiejętności osiągania kompromisu pomiędzy niezależnością a posłuszeństwem. Ale oczywiście to wymaga współpracy rodziny i szkoły. Brak komunikacji i porozumienia odwrotnie tworzy sytuację, gdy dziecko okazuje się w dwóch światach z różnymi tradycjami, normami, wymaganiami i zakazami, co wywołuje dezorientację, niepokój, pobudza do poszukiwania sposobów (nie zawsze pozytywnych) unikania sprzeczności między rodziną a szkołą. Z tego wynika, że

rozwój komunikacji i dialogu między dwoma środowiskami jest niezbędnym kierunkiem profilaktyki zaburzeń behawioralnych dzieci i młodzieży, a taka współpraca staje się dobrym przykładem dla dzieci.

O ważności interakcji z rówieśnikami mówił jeszcze J. Piaget, który podkreślał, że relacje rówieśnicze są autonomiczne i bazują na zasadzie równoważności. Szereg badań psychologicznych i pedagogicznych potwierdza znaczenie tych relacji dla socjalizacji i rozwoju osobowości dzieci. One sprzyjają pokonywaniu egocentryzmu, przyjmowaniu perspektywy innych, praktykowaniu samodzielnego dokonywania wyborów, kształceniu umiejętności komunikowania się oraz rozwojowi kompetencji społecznych i innych. Niestety, według opinii dorosłych, rówieśnicy występują często w roli „czarnej owcy” przy poszukiwaniu przyczyn pojawienia się niepożądanego zachowania dzieci i młodzieży. Negatywne traktowanie wpływów grupy rówieśniczej wzbudza niepokój dorosłych, wątpliwości odnośnie do swoich możliwości kontrolowania relacji dziecka z przyjaciółmi. W związku z tym staje się oczywistym konieczność pogłębiania wiedzy wychowawców o istocie relacji rówieśniczych oraz ważności tych relacji dla rozwoju dzieci i młodzieży jeszcze przed występowaniem problemów wychowawczych.

Podsumowując rozważania o działaniach zapobiegawczych dotyczących podstawowych środowisk, należy podkreślić, że w świadomości dorosłych rozpatrywane środowiska muszą być powiązane między sobą: jakimi muszą być w każdym okresie wiekowym zdrowe komunikacje rodziny z przyjaciółmi dziecka, rodziny z nauczycielami, szkoły i grupy rówieśniczej. Mimo to należy zawsze pamiętać, że oddziaływania środowiskowe nie wpływają bezpośrednio na bierne dziecko każde na swój sposób, lecz dziecko jest całością, aktywnym podmiotem, funkcjonującym w różnych środowiskach. Ta perspektywa prowadzi do rozważań na temat odpowiedzialności różnych grup wychowawców.

Kto jest winny?

Wychowaniem dzieci zajmują się ludzie pełniący różne funkcje, znajdujący się na odmiennych pozycjach społecznych i w różnych warunkach, co odzwierciedla się w ich charakterystycznym spostrzeganiu problemów u dzieci

i młodzieży oraz czynników ich występowania. Dane z badań projektowych pozwoliły wyodrębnić podobieństwa i dysonanse w opiniach przedstawicieli trzech grup wychowawców: rodziców, nauczycieli/pedagogów oraz rodziców będących nauczycielami.

Za przykład mogą służyć rozbieżności w ocenach zaburzeń komunikacji: we wszystkich grupach wiekowych częściej wskazują na ten problem nauczyciele/pedagodzy niż rodzice. Podobne niezgodności mogą być eksplikowane w różnorodne sposoby. Najbardziej oczywistym jest to, że rodzice w porównaniu do nauczycieli już przyzwyczaili się do komunikowania się ze swoimi dziećmi, mogą mniej więcej dokładnie przewidywać ich zachowanie w konkretnych okolicznościach oraz wiedzą, „na co oczekiwać”. Natomiast nauczyciele pracują z większą liczbą dzieci, które pochodzą z różnymi historiami życia, z różną kulturą komunikacji, z odrębnymi normami zachowania i innymi. Oprócz tego koncentracja aktów komunikacyjnych w szkole jest znacznie większa w porównaniu do rodziny. Więc opinie nauczycieli odzwierciedlają obiektywnie bardziej złożone warunki komunikowania się z dziećmi oraz między dziećmi.

Zwróciwszy uwagę na oceny czynników nasilających występowanie zaburzeń komunikowania się, bardzo trudno mówić o ich obiektywności, ponieważ czynniki zostały sformułowane zbyt ogólnie. Razem z tym podobne określenie powoduje, że respondenci wyrażają raczej swoje osobiste, emocjonalne postawy wobec wskazanych czynników niż ujawniają racjonalne, uzasadnione myśli. Okazuje się, że nauczyciele częściej niż rodzice wskazują na rodzinę jako źródło trudności komunikowania się, natomiast rodzice oceniają szkolne środowisko jako bardziej niekorzystne w porównaniu do nauczycieli. Kontrowersyjną pozycję zdemontowali nauczyciele będący jednocześnie rodzicami, co odzwierciedla dwoistość ich położenia. Oni są solidarni z grupą nauczycieli w ocenie roli rodziny i uważają, że czynniki rodzinne w większym stopniu nasilają występowanie trudności wychowawczych. Natomiast dołączają się do grupy rodziców, oceniając wpływy czynników szkolnych jako bardziej niekorzystne w porównaniu do grupy nauczycieli.

Niezgodność pozycji dotyczących różnorodnych aspektów wychowania może służyć do wzbogacenia relacji między dorosłymi, ale i odwrotnie – zaostrzyć sprzeczności wśród nich. Wykryty stan rzeczy wygląda jak tendencja do przekładania odpowiedzialności (zewnątrzny locus kontroli), co utrudnia dialog między rodzicami a nauczycielami. W pozycji podatnej na zranienie okazują się rodzice będący nauczycielami, ponieważ siedzenie na dwóch stołkach nie jest ani bezpieczne, ani wygodne. Natomiast wyświetlenie emocjonalnych postaw wychowawców może pobudzić ich do refleksji nad sobą, przyjęcia z pokorą swojej niedoskonałości oraz uświadomienia konieczności pokonywania własnych ograniczeń.

Zakończenie

Celem przedstawionego artykułu były przemyślenia na temat merytorycznego czynnika profilaktyki, którym jest osobowość dorosłego uczestniczącego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu poświęconego problemom występującym u dzieci i młodzieży wśród mieszkańców subregionu konińskiego i Wielkopolski nie tylko wysondowały opinie dorosłych o trudnościach wychowawczych, ale i zainspirowały do poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, które zostały ujawnione przez analizę uzyskanych danych.

Jeśli będziemy wykorzystywać dane o problemach i ich czynnikach wprost, oddziaływania profilaktyczne zostaną skierowane na aktywności krążące wokół informowania o właściwościach tych zjawisk dysfunkcyjnych oraz sposobach konfrontacji z nimi. Jeśli podejmiemy do problemu, który wywołuje zaniepokojenie

dorosłych, jak do sygnału wskazującego na naturalne procesy rozwoju osobowości dziecka, praca profilaktyczna będzie koncentrować się wokół pogłębienia świadomości wychowawców odnośnie do świata wewnętrznego dzieci oraz przemian ich postaw wobec wychowanków.

Rozważania o spojrzeniu dorosłych na podstawowe środowiska jako czynniki wywołujące problemy wychowawcze prowadzą do myśli o konieczności pogłębienia wiedzy rodziców i nauczycieli o istocie i funkcjach tych środowisk, o ich powiązaniach i współpracy. Należy też podkreślać, że czynniki środowiskowe nie oddziałują na dzieci automatycznie i bezpośrednio. Ich wpływy są warunkowane właściwościami osobowości dziecka, które jest aktywnym podmiotem. Przyznawanie samodzielności i autonomii dziecka, wspieranie rozwoju jego podmiotowości jest ważną składową profilaktyki trudności wychowawczych.

Porównywanie opinii dorosłych wychowawców z różnymi pozycjami społecznymi ujawniło tendencję przekładania odpowiedzialności, co oczywiście hamuje ustalenie dialogicznych relacji między nimi i w pewnym sensie przeszkadza tworzeniu zdrowych warunków rozwoju. Z tego wynika, że punktem wyjściowym w profilaktyce występowania problemów wychowawczych staje się samorozwój wychowawcy jako twórcy, ponieważ wychowanie dzieci to najtrudniejszy rodzaj działalności człowieka i najważniejsze wyzwanie życia, a zarazem źródło i warunek spełnienia. W Piśmie Świętym mówi się, że człowiek jest szczytem stworzenia: „stworzył Bóg człowieka na swój obraz” (Księga Rodzaju 1:27). Na jaki obraz tworzone jest nowe pokolenie w czasach współczesnych?

Abstract

The article examines the substantive factor of prevention in educational problems, emphasizing the key role of adults' personality in preventing difficulties among children and adolescents. Based on psychological research conducted among residents of the Konin subregion and Greater Poland, it identifies dominant issues such as infoholism, aggression, disobedience, and risky behaviors, linked to disruptions in educational relationships and unmet basic needs. The methodology involves analyzing adults' opinions (parents, teachers, and educators) on educational difficulties, their causes, and the specifics of educational environments (family, school, peers). The results indicate changes in the significance of these environments with the child's age, with a decreasing family influence and increasing peer group importance. Differences in views between educator groups reveal a tendency toward external locus of control, hindering cooperation. Conclusions stress the need to direct preventive actions toward supporting adults in developing educational competencies, deepening knowledge of developmental processes, and promoting dialogue between environments. Prevention should focus on strengthening the child's agency and educators' self-development, forming the basis for problem prevention without excessive control.

Keywords: prevention, educational problems, infoholism, educator's personality, educational environments

Bibliografia

- Eron, L. D. (1987). The development of aggressive behavior from the perspective of a developing behaviorism. *American Psychologist*, 42(5), 435–442. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.42.5.435>
- Filipiak, E. (Ed.). (2008). *Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy* [Developing learning abilities. Selected contexts and problems]. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- Filipiak, E. (Ed.). (2015). *Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce* [Developmental teaching in early education according to Lev S. Vygotsky. From theory to change in practice]. Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.
- Gaś, Z. B. (2004). *Szkolny program profilaktyki: Istota, konstruowanie, ewaluacja* [School prevention program: Essence, construction, evaluation]. Fundacja „Masz Szansę”.
- Jakobson, S. G. (2003). *Moralnoje wospitanie w detskom sadu* [Moral education in kindergarten]. Izdatelskij dom Wospitanie doszkolnika.
- Komorowska, B. (2014). Trudności wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy nauczycieli [Educational difficulties in early school education from the teachers' perspective]. *Roczniki Pedagogiczne*, 6(42/2), 97–107.
- Komorowska, B. (2016). Trudności wychowawcze nauczycieli gimnazjalnych. Rozmiar i charakter zjawiska 2003–2013 [Educational difficulties of lower secondary school teachers. The size and nature of the phenomenon 2003–2013]. In W. Poleszak (Ed.), *Wyzwania i zagrożenia adolescencji* [Challenges and threats of adolescence] (pp. 15–30). Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
- Łysiuk, L. (2019). Psychologiczne uwarunkowania wychowania moralności dzieci w młodszym wieku szkolnym [Psychological determinants of moral education of children in early school age]. *Roczniki Teologiczne*, 66(10), 35–48.
- Pawelec, M., Cholewińska, J., Mazur, A., & Ozga, A. (2014). Analiza trudności wychowawczych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym [Analysis of parenting difficulties of preschool children]. In M. Z. Stepulak (Ed.), *Współczesne problemy systemu rodzinnego. Diagnoza-terapia-profilaktyka* [Contemporary problems of the family system. Diagnosis-therapy-prevention] (pp. 229–255). Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe WSEI.
- Pawelec, M., Cholewińska, J., Mazur, A., & Ozga, A. (2014). Trudności wychowawcze w grupie dzieci przedszkolnych w percepcji nauczycieli [Educational difficulties in a group of preschool children in teachers' perception]. *Horyzonty Psychologii*, 4, 81–102.
- Piaget, J., Inhelder, B. (1993). *Psychologia dziecka* [Child psychology]. Wydawnictwo Siedmioróg.
- Puchacz, D. (2017). Trudności wychowawcze w edukacji przedszkolnej. Zarys problematyki [Educational difficulties in preschool education. Outline of the issues]. In L. Kataryńczuk-Mania & E. Pasterniak-Kobyłecka (Eds.), *Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji* [Child and teacher in the education process] (pp. 167–180). Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.